

PENGARUH KUALITAS PRODUK, BRAND IMAGE, DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI KOPILOKA 3.0 PALEMBANG

Muhammad Adithia Trinando¹, Djatmiko Noviantoro², Veny Mayasari³

adiaditt12@gmail.com¹, drmikosemsi@gmail.com², Veny_Mayasari@Univ-
Tridinanti.Ac.Id³
manajemen, ekonomi, Universitas tridinanti palembang

Abstrak: Skripsi ini pada dasarnya membahas Pengaruh Kualitas Produk, *Brand Image*, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan pengaruh Pengaruh Kualitas Produk, *Brand Image*, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 palembang secara simultan maupun parsial. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS Versi 26 pada uji F diperoleh F hitung sebesar $(0,000 < 0,1)$ diketahui bahwa Kualitas Produk, *Brand Image*, dan Lokasi secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang. Hasil uji t menunjukkan bahwa Kualitas Produk (X_1) tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai signifikan sebesar $0,044 > 0,1$, *Brand Image* (X_2) berpengaruh dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,1$ dan Lokasi (X_3) berpengaruh dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,1$. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,825 ini berarti berkontribusi variabel independent mempengaruhi variabel dependen (Keputusan Pembelian) sebesar 82,5% sedangkan sisanya sebesar 17,5% dipengaruhi variabel lain diluar model.

Kata-kata Kunci: Kualitas Produk, *Brand Image*, Lokasi, Keputusan Pembelian

The Influence of Product Quality, Brand Image, and Location on Purchasing Decisions at Kopiloka 3.0 Palembang.

Abstract: This thesis essentially discusses the Influence of Product Quality, Brand Image, and Location on Purchasing Decisions at Kopiloka 3.0 Palembang. The purpose of this study is to determine, analyze, and prove the influence of Product Quality, Brand Image, and Location on Purchasing Decisions at Kopiloka 3.0 Palembang simultaneously and partially. Based on the results of data processing with SPSS Version 26 in the F test, the calculated F value is $(0.000 < 0.1)$ and it is known that Product Quality, Brand Image, and Location together have a positive and significant influence on Purchasing Decisions at Kopiloka 3.0 Palembang. The results of the t test show that Product Quality (X_1) has no effect on Purchasing Decisions with a significant value of $0.044 > 0.1$, Brand Image (X_2) has a significant effect of $0.000 < 0.1$ and Location (X_3) has a significant effect of $0.000 < 0.1$. The Adjusted R Square value of 0.825 means that the independent variable contributes to influencing the dependent variable (Purchasing Decision) by 82.5% while the remaining 17.5% is influenced by other variables outside the model

Keywords: Product Quality, Brand Image, Location, Purchasing Decision.

Diterima
Direvisi
Disetujui
Diterbitkan

Commented [1]: Font: Book Antiqua
Ukuran: 14pt
Jenis: Normal

PENDAHULUAN

Café atau kafe adalah tempat yang digunakan sebagai tempat untuk berkumpul atau sekedar bersantai untuk melepas lelah sehabis beraktivitas, dengan suasana yang santai dan tidak resmi. *Café* biasanya menghadirkan makanan dan minuman ringan dan terdapat hiburan seperti live music untuk pengunjung yang datang. Seiring perkembangan waktu, *Café* tidak hanya menyediakan kopi sebagai minuman, tapi juga menyediakan minuman lain dan makanan ringan. (C Cynthia, 2023).

Fenomena salah satu *Café* yang berhasil menarik perhatian konsumen di Palembang adalah Kopiloka 3.0, sebuah *café* yang menawarkan berbagai pilihan kopi dengan konsep yang kekinian dan suasana yang nyaman. Meskipun begitu, persaingan di industri ini semakin ketat dengan banyaknya *café* baru yang muncul di berbagai sudut kota. Oleh, karena itu, sangat penting bagi Kopiloka 3.0 Palembang untuk terus menjaga kualitas produk, memperkuat brand image, dan memilih lokasi yang strategis agar dapat tetap menarik minat konsumen serta meningkatkan keputusan pembelian mereka.

Kopiloka 3.0 adalah sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan Komerling, Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Tempat ini menawarkan berbagai jenis kopi, termasuk kopi susu, espresso, tubruk, americano, japanese, cappuccino, latte, dan masih banyak lagi. Selain kopi, tersedia juga teh dan berbagai minuman lainnya. Menu makanan yang ditawarkan bervariasi, mulai dari makanan berat hingga camilan ringan. Suasana tempat yang nyaman dan luas membuatnya cocok untuk nongkrong atau mengerjakan tugas bersama teman.

Dalam hal menu, Kopiloka 3.0 Palembang melakukan evaluasi produk minuman kopi melalui menu engineering. Hasilnya, terdapat menu kopi yang masuk dalam kategori populer yaitu kopi susu, V60, Vietnam, drip, mokapot, americano, piccolo, coffee latte, cappuccino, mochaccino, dan vanilla latte. Selain itu kualitas produk merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian. Menurut Tjiptono (2018) brand image

memiliki peranan yang sangat penting dalam pemasaran, karena merek bukan hanya sekedar sebuah nama ataupun simbol. Merek merupakan suatu bentuk dari nilai yang ditawarkan sebuah produk bagi konsumen yang memakainya. Lokasi merupakan salah satu faktor dari situasional yang ikut berpengaruh pada keputusan pembelian. Lokasi usaha dapat juga disebut dengan saluran distribusi perusahaan karena lokasi juga berhubungan langsung dengan pembeli atau konsumen. Dengan kata lain lokasi juga merupakan tempat produsen menyalurkan produknya kepada konsumen atau merupakan komitmen sumber daya jangka panjang. Lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan di masa depan.

Rumusan masalah: Apakah terdapat pengaruh kualitas produk, *brand image*, dan lokasi terhadap keputusan pembelian di kopiloka 3.0 Palembang?, Apakah terdapat pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian di kopiloka 3.0 Palembang?. Apakah terdapat pengaruh *brand image* secara parsial terhadap keputusan pembelian di kopiloka 3.0 Palembang?, Apakah terdapat pengaruh lokasi secara parsial terhadap keputusan pembelian di kopiloka 3.0 Palembang?

Tujuan masalah Pengaruh kualitas produk, *brand image*, dan lokasi terhadap keputusan pembelian di kopiloka 3.0 Palembang, Pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian di kopiloka 3.0 Palembang, Pengaruh *brand image* secara parsial terhadap keputusan pembelian di kopiloka 3.0 Palembang, Pengaruh lokasi secara parsial terhadap keputusan pembelian di kopiloka 3.0 Palembang.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian: Tempat penelitian ini dilakukan pada Kopiloka 3.0 yang Beralamat di Jl. Komerling, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 (Lima) bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan juli 2025. Kegiatan penelitian ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, penulisan dan pengandaan.

Sumber Data: Dalam penelitian Sugiyono (2018) Dalam melakukan penyusunan, penulis mencoba untuk mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan dengan seakurat mungkin. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa cara ataupun metode didalam

pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah dalam risetnya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan dari responden yang berisikan penilaian ataupun pendapat mereka terhadap variabel penelitian dengan melakukan pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan dengan cara mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta bersumber dari buku-buku pedoman, jurnal-jurnal, dan literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

Teknik pengumpulan data

1. survey

Survey menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberi jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki oleh pelanggan. Dihalamn *Hidden Space*

2. observasi

Menurut Sugiyono (2020) Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang terjadi merupakan fokus penelitian pada Teknik observasi. Seperti melakukan pengamatan secara langsung sebagai pelanggan mengamati perbandingan harga dari ojek konvensional dengan layanan transportasi online lain.

3. kuisoner

Menurut Sugiyono (2020) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Populasi

Menurut Sugiyono, 2020 Populasi merupakan wilayah secara umum yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lalu dibuat kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah konsumen Kopiloka 3.0 Palembang tercatat mulai dari Januari Februari dan Maret berjumlah 500 konsumen (responden) dijadikan populasi dalam penelitian ini.

Sampel

Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *non probability* sampling dengan metode *sampling purposive random* untuk menentukan sampel penelitian. Menurut Slovin (Husien Umar, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kualitas Produk (X1)

Hasil Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
Pertanyaan 1	0,181	0,727	VALID
Pertanyaan 2	0,181	0,661	VALID
Pertanyaan 3	0,181	0,364	VALID
Pertanyaan 4	0,181	0,594	VALID
Pertanyaan 5	0,181	0,708	VALID
Pertanyaan 6	0,181	0,539	VALID
Pertanyaan 7	0,181	0,709	VALID
Pertanyaan 8	0,181	0,405	VALID
Pertanyaan 9	0,181	0,747	VALID
Pertanyaan 10	0,181	0,694	VALID
Pertanyaan 11	0,181	0,281	VALID
Pertanyaan	0,181	0,335	VALID

12			
----	--	--	--

Berdasarkan nilai analisis ini di dapat nilai r hitung untuk semua item lebih besar dari r tabel 0,213 maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument tersebut valid.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas brand image (X2)

Hasil Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
Pertanyaan 1	0,181	0,708	VALID
Pertanyaan 2	0,181	0,795	VALID
Pertanyaan 3	0,181	0,717	VALID
Pertanyaan 4	0,181	0,594	VALID
Pertanyaan 5	0,181	0,575	VALID
Pertanyaan 6	0,181	0,738	VALID
Pertanyaan 7	0,181	0,557	VALID
Pertanyaan 8	0,181	0,474	VALID
Pertanyaan 9	0,181	0,724	VALID
Pertanyaan 10	0,181	0,698	VALID
Pertanyaan 11	0,181	0,632	VALID
Pertanyaan 12	0,181	0,758	VALID
Pertanyaan 13	0,181	0,670	VALID
Pertanyaan 14	0,181	0,669	VALID
Pertanyaan 15	0,181	0,583	VALID

Berdasarkan nilai analisis ini di dapat nilai r hitung untuk semua item lebih besar dari r tabel 0,213 maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument tersebut valid

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Lokasi (X3)

Hasil Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
Pertanyaan 1	0,181	0,707	VALID

Pertanyaan 2	0,181	0,722	VALID
Pertanyaan 3	0,181	0,627	VALID
Pertanyaan 4	0,181	0,689	VALID
Pertanyaan 5	0,181	0,703	VALID
Pertanyaan 6	0,181	0,710	VALID
Pertanyaan 7	0,181	0,593	VALID
Pertanyaan 8	0,181	0,681	VALID
Pertanyaan 9	0,181	0,775	VALID
Pertanyaan 10	0,181	0,648	VALID
Pertanyaan 11	0,181	0,695	VALID
Pertanyaan 12	0,181	0,632	VALID

Berdasarkan nilai analisis ini di dapat nilai r hitung untuk semua item lebih besar dari r tabel 0,213 maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument tersebut valid.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
Pertanyaan 1	0,181	0,706	VALID
Pertanyaan 2	0,181	0,692	VALID
Pertanyaan 3	0,181	0,777	VALID
Pertanyaan 4	0,181	0,757	VALID
Pertanyaan 5	0,181	0,738	VALID
Pertanyaan 6	0,181	0,772	VALID

Berdasarkan nilai ini dapat dihitung untuk semua item lebih baik besar dari r tabel 0,213 maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total sehingga dapat disimpulkan semua instrument tersebut valid.

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Uji reliabilitas

ini menggunakan program SPSS Versi 26 dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,60. Hasil pengujian dengan alat ukur uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	N of Items	Conbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Produk	12	0,803	Realibilitas
Brand Image	15	0,904	Realibilitas
Lokasi	12	0,895	Realibilitas
Keputusan Pembelian	6	0,835	Realibilitas

Hasil uji normalitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Residual
N		83
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,01728459
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,056
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hasil dari uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,200 yang artinya data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan normal.

Hasil Uji heteroskedastisitas

dalam uji heteroskedestisitas dapat disimpulkan pada grafik *scatterplot* bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik dapat menyebar pada grafik tersebut serta dibawah angka 0 pada sumbu Y, yang berarti pada peneliti ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji multikolinearitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	,509	1,526					,334
X1	-,092	,045	-,165	-,165	-,424	,670	,327	3,059
X2	,154	,036	,387	,387	4,225	,000	,254	3,936
X3	,387	,049	,697	,697	7,971	,000	,279	3,588

Menurut hasil uji multikolinearitas, tidak ada indikasi multikolinearitas pada model regresi ini. akibatnya, nilai toleransi ketiga variabel independen lebih besar 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10.

Hasil uji regresi linear berganda

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error				
1 (Constant)	,509	1,526		,334	,739	
X1	-,092	,045	-,165	-,204	,044	3,059
X2	,154	,036	,387	4,225	,000	3,936
X3	,387	,049	,697	7,971	,000	3,588

a. Dependent Variable: Y

- konstanta sebesar 0,509 menunjukkan jika Kualitas Produk, Brand Image, dan Lokasi nilainya 0, maka nilai Keputusan Pembelian adalah sebesar 0,509.
- Nilai koefisien regresi variabel Kualitas Produk (b1) sebesar 0,018 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel Kualitas Produk naik satu-satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian -0,092 dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel *Brand Image* (b2) sebesar 0,154 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel *Brand Image* naik satu-satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian sebesar 0,154 dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel Lokasi (b3) sebesar 0,387 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel Lokasi naik satu-satuan akan meningkatkan Keputusan Pembelian sebesar 0,387 dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Hasil uji koefisien korelasi

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Korelasi (t)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,912	,831	,825	1,036

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

Hasil dari perhitungan r yang didapatkan adalah sebesar 0,912 atau 91,2% menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Kualitas Produk, *Brand Image*, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang.

Hasil uji simultan

Tabel 4.10

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	418,707	3	139,569	129,932	,000 ^b
Residual	84,859	79	1,074		
Total	503,566	82			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

dapat disimpulkan bahwa nilai f-hitung sebesar 129,932 melebihi nilai f-tabel sebesar 2.13 dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dari batas signifikan 0,1 hasil ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel Kualitas Produk (X1) *Brand Image* (X2) dan Lokasi (X3) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) pada Kopiloka 3.0 Palembang dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternative (Ha) diterima, sementara hipotesis nol (H0) ditolak artinya, variabel Kualitas Produk, *Brand Image*, dan Lokasi secara simultan berperan secara positif dan signifikan dalam memengaruhi keputusan

Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang.

Hasil uji parsial

Tabel 4.11

Uji parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,509	1,526		,334	,739
X1	-,092	,045	-,165	-2,042	,044
X2	,154	,036	,387	4,225	,000
X3	,387	,049	,697	7,971	,000

a. Dependent Variable: Y

- Jadi Kualitas Produk (X1) adalah sebesar 2,042 berdasarkan nilai Sig 1,663 yang lebih besar dari 0,1 hasil ini mengidentifikasi bahwa variabel Kualitas Produk secara parsial tidak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang. Artinya dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0.) ditolak sementara alternatif (Ha) diterima. Oleh karena itu Kualitas Produk tidak berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka
- Nilai t-hitung untuk variabel *Brand Image* (X2) 4,225 melebihi nilai r-tabel 1,663 dengan

probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari batas signifikansi 0,1 hasil ini mengindikasikan bahwa variabel *brand image* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian di Kopiloka 3.0 Palembang. dapat disimpulkan hipotesis alternatif (Ha) diterima, sementara hipotesis nol (H0.) ditolak. artinya variabel *Brand Image* berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang.

- terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang. dapat disimpulkan hipotesis alternatif (Ha) diterima, sementara hipotesis nol (H0.) ditolak. artinya variabel Lokasi berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang.

Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Produk, Terhadap Keputusan Pembelian

Berdasarkan Hasil pengujian, Kualitas Produk tidak memiliki dampak yang signifikan secara parsial dengan keputusan pembelian artinya Kualitas Produk tidak berpengaruh penting terhadap keputusan pembelian hasil ini dapat ditunjukkan pada nilai t-hitung 2.042 lebih rendah dari pada nilai r-tabel 1,663 dengan probabilitas signifikan 0,044 >0,1

2. Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian.

Berdasarkan hasil pengolahan data Variabel *Brand Image* (X2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) ditunjukkan dengan nilai t-hitung 4,225 yang lebih besar dibanding nilai t-tabel 1,663 dengan probabilitas signifikan 0,000 < 0,1.

3. Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian

berdasarkan pengolahan SPSS secara parsial, lokasi (x3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) terlihat dari t hitung yang melebihi nilai t tabel 1,663 dengan probabilitas 0,000 < 0,1.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kualitas Produk, *Brand Image*, dan Lokasi berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang. Berdasarkan hasil pada tabel 4.14, disimpulkan nilai F sig sebesar $0,000 < 0,1$
2. Kualitas Produk tidak berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang. Variabel Kualitas Produk diperoleh signifikan $t = 0,044 > 0,1$.
3. *Brand Image* berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang. Variabel *Brand Image* diperoleh signifikan $t = 0,000 < 0,1$.
4. Lokasi berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Di Kopiloka 3.0 Palembang. Variabel Lokasi diperoleh signifikan $t 0,000 < 0,1$.

Saran

1. Untuk pihak Kopiloka 3.0 Palembang disarankan agar terus meningkatkan kualitas produk dari menu yang di sediakan, menjaga standar rasa dan penyajian kopi termasuk kebersihan alat dan bahan baku, Penyelenggara dapat mendukung dengan menyediakan media promosi pra- event dan on-event seperti spotlight di media sosial resmi Kopiloka atau booklet tenant.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pentingnya peningkatan Kualitas Produk pada Kopiloka 3.0 Palembang guna meningkatkan daya saing dipasar sehingga dapat memperkuat penelitian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Afif, Z., Azhari, D. S., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Ilmiah (Kuantitatif) Beserta Paradigma, Pendekatan, Asumsi Dasar, Karakteristik, Metode Analisis Data Dan Outputnya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 682-693.
- Ade, M. (2024, Oktober 24). Kopi dan gairah anak muda: Mengubah kedai jadi ruang publik. *Businesstrack.id*.
- Agazai, M., Dharmayanti, D., & Setyadi, Y. (2023). Pengaruh Harga, Lokasi Dan Kualitas Agency, Arfadia. (2020, 12 November). Toffin Indonesia merilis riset "2020 brewing in
- Arianto, Christoper, and Habiburrahman Habiburrahman. "Pengaruh Promosi Online dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Satu Kata Cafe & Resto di Bandar Lampung." *ECo-Fin 7.1* (2025): 441-453.
- Annur, Cindy Mutia. (2023, 17 November). Indonesia merajai pasar kopi modern di Asia brewing-in-indonesia/.
- Cyasmoro, Verry, and Sheli Puspita Anggraeni. "Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di Delicio Bakery Cafe Tebet Jakarta." *Panorama Nusantara 15.1* (2020).
- Daffa, D. R., Dave Arthuro, Jovanes Agus Fernanda, & Muh. Bintang Widya Pratama. (2024). Dan Brand Image Terhadap Repurchase Intention
- Devi, S., & Sugiharto, S. (2017). Pengaruh Product Quality dan Retail Service Suality Terhadap
- Dewi, K. S., & Herdana, H. C. (2023). Pengaruh Promosi Sosial Media dan Store Atmosphere
- Erdiansyah, E., Robyardi, E., Mayasari, V., & Sari, I. D. (2022). Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Bank SumseI Babel Kantor Cabang Jakabaring Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(3), 383-394.
- Factors in Generation Z. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*,
- Fatimah, C. B. N. O. O., & Transistari, R. (2022). dan Service Quaiity Terhadap Repurchase Gen-Z: Eksplorasi dentitas Budaya dan Tantangan Sosia Dalam Era Digital. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 169-183. kopimoderndiasiatenggarapada2023.
- Kasiono, Billal Andhika, Altje L. Tumbel, and Jessy J. Pondaag. "Pengaruh Brand Image, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Pengunjung di Cafe Kopi Lain Hati Tondano)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 10.4* (2022): 1795-1806.
- Kamil, Zaidani, Abdul Kodir Djaelani, and Mohammad Rizal. "Pengaruh Word Of Mouth, Kualitas Layanan, Kualitas Produk Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi pada Cafe Maitreya Kopi Dau Malang)." *E- JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen 11.25* (2022).

- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Lesmana, A. C. (2024). Menu Engineering: Evaluasi Produk Minuman (Kopi) di Kopiloka 3.0 ntention Konsumen Kopi Njongke Yogyakarta. *Cakrawangsa Bisnis*, 3(2), 165174.
- Prasetyo, D., & Wibowo, A. (2018). The Role of Infrastructure and Local Government in Supporting the Local Coffee Industry. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 14(2), 95-104.
- Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang/Repurchase ntention (Studi Kasus Toko Pendidikan, 9(4), 264-274.
- Pratama, T. P., & Suryadi, N. (2016). PENGARUH PERCEIVED QUALITY, PRICE PERCEPTION,
- Putri, Adel Andila. (2023, 22 Maret) . Top 3 kedai kopi lokal terpopuler 2023.
- Ridha, Nikmatur. "Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian." *Hikmah* 14.1 (2017): 62-70.
- Rahayu, D., Kumadji, S., & Andriani, K. (2016). Experiental Marketing dan Pengaruhnya
- Regina, T. (2024). Dampak Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Generasi
- Repurchase Intention dengan Customer Famiarity Sebagai Variabe ntervening Pada Rivai, J. (2021). *Journal of Business and Management Studies (JBMS) The Role of Purchasing*
- Salsabila, A., Meutia, D., & Pramono, Y. (2023). Analisis kepuasan konsumen coffee shop Kopiloka serta implikasinya terhadap bauran pemasaran [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. Repository Universitas Sriwijaya.
- Salsabila, A., Meutia, D., & Pramono, Y. (2023). Analisis kepuasan konsumen coffee shop Kopiloka serta implikasinya terhadap bauran pemasaran [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. Repository Universitas Sriwijaya.
- Shadira, R. A. Z., & Husin, L. (2022). Analisis kepuasan konsumen coffee shop Kopiloka serta implikasinya terhadap bauran pemasaran [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. Repository Universitas Sriwijaya.
- Sudaryanto, B. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Nilai Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Kedai Kopi "KopiKitaKami" di Kabupaten Temanggung). *Diponegoro Journal of Management*, 8(3).
- Sembako Albaros Solok). *Journal of Economics and Business UBS*, 13(3), 459476.
Store Zara di Surabaya. *Jurnal Strategi Pemasaran*, 4(2), 8. tenggara pada 2023.
- Wahyuningtyas, Y. F., Setyawan, A. B., & Zuraida, L. (2023). Pengaruh harga, kualitas produk, dan citra merek terhadap keputusan pembelian kopi lokal: Studi kasus pada Tarzzan Coffee Roastery. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 402-416.
- Wargianto & Wardana (2022) di Pangkalpinang Meneliti pengaruh brand image, service quality (sebagai proxy kualitas produk), dan lokasi terhadap keputusan pembelian di Lain Hati Coffee Shop. Ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
- Yusra, Irdha, and Rio Nanda. "Pengaruh Kualitas Produk, Lokasi dan Harga Terhadap

Keputusan Pembelian Pada Cafe Kinol Bistro N'Poll Di Kota Padang." Jurnal Pundi 3.3 (2020): 161-170.

